

**ISHLAB CHIQUARISH TIZIMINI TASHKILIY LOYIHALASHNING
ASOSIY MASALALARINI LOGISTIK YONDASHUV
ASOSIDA MODELASHTIRISH**

Asqarov Azizbek

Assistent, Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Tel: (+998 97) 256-44-40

Anotatsiya: To'qimachilik korxonasini ishlab chiqarish resurslarini logistik boshqaruv tizimini qurishni modellarini ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, bu bobda korxonaning ishlab chiqarish resurslarini boshqarish jarayonini axborot-tahliliy ta'minotning algoritmik modelini va to'qimachilik korxonalarini mahsulotlarini sotishni bashorat qilishning matematik modelini qurish, ishlab chiqarish tizimini tashkiliy loyihalashning asosiy masalalarini logistik yondashuv asosida modelashtirish masalalari yechildi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, modelashtirish, logistik, loyihalash, imitatsion, loyihalash.

Hozirgi bozor kon'yunkturasi o'zgarishlarining yuqori dinamikasi sharoitida to'qimachilik korxonalarida tashkiliy o'zgarishlar (transformatsiyalar) jarayoni uzluksiz xarakter kasb etib, korxonaning hayot tsiklining barcha bosqichlarini qamrab olmoqda.

Tashkiliy o'zgarishlarni o'z vaqtida va sifatli loyihalash ko'p jihatdan korxonaning hayot faoliyatini va uning raqobatbardoshligini belgilaydi.

Hozirgi vaqtda sanoat korxonalarini logistik yondashuvga asoslangan holda tashkiliy loyihalash uchun vositalar bazasi yetarlicha chuqur ishlab chiqilmagan.

Ushbu muammoni hal qilishda eng zaif nuqta - bu loyihalashning asosiy masalalarini modelashtirishdir. Chunki logistik jarayonning o'tishini kompleks xarakterga ega ekanligini hisobga olgan holda, uni aks ettiruvchi modellar majmuasini qurish zarur.

Korxonani tashkiliy loyihalashtirishning asosiy masalalarini yechish uchun bunday modellar kompleksini ishlab chiqish, dastlabki ma'lumotlarni zamonaviy kompyuter usullaridan foydalangan holda qisqa vaqt ichida va minimal xarajatlar bilan qayta ishlash, ko'p sonli loyiha yechimlarini olish va tahlil qilish uchun imkon beradi.

Logistikaning asosiy tushunchalaridan biri - bu logistika oqimi tushunchasidir. Ishlab chiqarish korxonasi uchun avtomatlashtirilgan logistik boshqaruv tizimini yaratish uchun, eng avvalo, ushbu ishlab chiqarish tizimining ishlashi uchun talab qilinadigan eng baquvvat, intensiv, ko'p mehnat talab qiladigan oqimlarni ajratib olish, tizimlashtirish kerak va ularning ishlab chiqarish tizimining ishlashi uchun ahamiyatini baholash kerak. Bunday tizimlashtirishning eng maqbul shakli bu sinflashtirish usulidir.

Ishlab chiqarish tizimlarini tashkiliy loyihalash masalalarining [16,24]da keltirilgan tahlili natijalariga ko'ra, ularni asosiy nimitizimlar bo'yicha, boshqaruv maqsadlariga va loyihalash shartlariga ko'ra 1-rasmda keltirilgan sinflarga ajratish imkonini berdi. Masalalarini sinflash asosida ishlab chiqarish tizimini tashkiliy loyihalashning umumiy va o'ziga xos masalalari shakllantirildi.

1-rasm. Ishlab chiqarish tizimlarini tashkiliy loyihalash masalalarini sinflari.

Shuni ta'kidlash kerakki, ishlab chiqarish tizimining ba'zi nimitizimlarini loyihalash jarayonidagi loyihalash masalalarini tarkibi deyarli an'anaviydir.

Ishlab chiqarish tizimini tashkiliy loyihalashning asosiy masalalarini modellashtirishda logistik yondashuvidan foydalanish, tizimni tarqatish infratuzilmasini loyihalashtirish masalasini birinchi o'ringa olib chiqib, asosiy masalalarini qo'yish ketma-ketligini o'zgartiradi.

Ayrim nimitizimlarni tashkiliy loyihalash jarayonida ularning o'zaro bog'liqligi va muvofiqlashtirilishini ta'minlash muammosi paydo bo'ladi. Ushbu muammoning mohiyati quyidagicha:

Ba'zi nimitizimlarni loyihalashning xususiy masalalarini hal qilishdan tashqari, yuqoriroq iyerarxik darajadagi tizimni ishlab chiqish talab etiladi. U tizim lokal nimitizimlarni shunday boshqarishi kerakki, ular kelishilgan holda ishlashlari va umumiy maqsadga bo'ysunishlari kerak.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish tizimlarini tashkiliy loyihalashda imitatsion modellashtirish (simulyatsiya) g'oyalari va tamoyillaridan keng foydalanilmoqda. Bu turli sinf modellarida ko'p variantli hisob-kitoblar yordamida tahlil o'tkazishda rasmiy va norasmiy usullar sintezidan foydalanishga imkon beradi.

Imitatsion (simulyatsiya) modellarini qurish, asosan, ishlab chiqarish tizimining transport, ta'minot va tarqatish infratuzilmasini tashkil qilish uchun logistik modellar majmuidan hamda ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish modelidan foydalangan holda kompyuter modellashtirishga qaratilgan [4].

[4] da keltirilgan modellarning kompleks xususiyati ularni ishlab chiqarish tizimlarini tashkil etishning quyidagi pog'onalarini qamrab olishida namoyon bo'ladi:

- *ma'muriy pog'ona*. Bu pog'onada buyurtmalar berish va ularni bajarish bilan bog'liq tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish uchun farmoyishlar shakllantiriladi, ularni amalga oshirish bo'yicha sheriklar aniqlanadi, buyurtmalar va resurslarni joylashtirish va tarqatish joylari aniqlanadi;

- *korxonada moddiy oqimlarni boshqarish pog'onasi*. Moddiy oqimlar yo'lidagi ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish, texnologik jihozlardan foydalanish va transport vositalarining harakatini nazorat qilish;

- *alohida logistika operatsiyalarini bajarish pog'onasi*.

Ushbu pog'onalariga muvofiq, taklif qilingan modellar uch guruhga bo'linadi (2-rasm) [4]:

- tayyorlash (ta'minot, xarid qilish) va tarqatish zvenolaridagi jarayonlarning modellari;

- ishlab chiqarish zvenosidagi jarayonlar modellari;

- ishlab chiqarish tizimining alohida nimtizimlari faoliyatini muvofiqlashtirish modellari.

Ishlab chiqarish tizimining ta'minot (tayyorlash, xaridlar) zvenosidagi jarayonlarni modellashtirishda yetkazib berish shaklini tanlash va yuklarning transport partiyasini optimallashtirish modellari ajratiladi.

Korxonani xomashyo va materiallar bilan ta'minlashni optimallashtirish uchun logistik yondashuvlardan foydalanish tovar aylanmasining turli usullarini qiyosiy tahliliga asoslangan. Bu esa ushbu jarayonni ta'minlovchi yetkazib beruvchilar, xaridorlar va zvenolar joylashgan tashkiliy va iqtisodiy sharoitlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Korxonani moddiy-texnika ta'minotini boshqarish tizimida, iste'molchining yetkazib beruvchini erkin tanlash huquqini belgilovchi omillarni hisobga olgan holda, ta'minot (yetkazib berish) shaklini tanlash - ombor yoki tranzit, markaziy masala hisoblanadi.

Taklif etilayotgan model, ilgari taklif qilinganlardan farqli o'laroq, iste'molchining omborga, tranzitga va yetkazib berishning aralash shakllariga bo'lgan umumiy xarajatlarini qiyosiy tahlil qilish asosida boshqaruv qarorini qabul qilishga imkon beradi.

Yuklarning transport partiyasini optimallashtirish modeli yaxshi tanish bo'lgan transport masalasi asosida qurilgan. Uni qo'yilishining yangiligi, yuklarning transport partiyasi hajmini ishlab chiqarish partiyasining hajmi bilan o'zaro muvofiqlashtirish imkoniyatidan iborat bo'lib, bu ishlab chiqarish jarayonlari sinxronizatsiyasini va mahsulotlarni jo'natilishini sezilarli darajada yaxshilashga, tayyor mahsulotlar zaxiralari hajmini minimallashtirishga, va mijozlarga xizmat ko'rsatishning umumiy vaqtini qisqartirishga imkon beradi.

Bugungi kunga kelib, asosiy ishlab chiqarish blokining loyihalash masalalarini aks ettiruvchi modellar kompleksi eng to'liq ishlab chiqilgan. Bu modellar kompleksiga asosiy modellar sifatida ishlab chiqarishni hajmini rejalashtirish modellari, sexdagi ish joylarini fazoviy rejalashtirish modeli va korxonaning bosh rejasini shakllantirish modeli kiritilgan.

2-rasm. Tashkiliy loyihalashning asosiy vazifalari modellari to'plami

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.: Экономика, 1995.
2. Горинова С.В. Управление текстильным предприятием: логистическая концепция. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Иваново, 2004.
3. Арифжанов А.Ш. Информационные технологии в управлении. Узбекский журнал "Проблемы информатики и энергетики", №1, 2004, стр.96-101.
4. Арифжанов А.Ш., Бекмуратов Т.Ф., Набиев О.М. Логистические технологии в управлении производственными процессами. Доклады Академии наук Республики Узбекистан, №6, 2004 г.
5. Горинова С В . Организация логистических процессов в текстильной промышленности: Монография - Иваново: ИГТА, 2001. - 143с.